

MARK TVENNING “TOM SOYER” VA G’AFUR G’ULOMNING “SHUM BOLA” ASARLARIDA BOLALIK KONSEPTINING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

Xabibullayeva Maftunaxon

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, filologiya va tillarni o’qitish:

Ingliz tili yo’nalishi 1-bosqich 101-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Alieva Mexrinoza**

+99894 833 30 03

Maftunaxabibullayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379891>

Anotatsiya: Ushbu maqolada G’afur G’ulomning “Shum bola” va Mark Tvenning “Tom Soyer” asarlarida bolalik konseptining lingvokulturologik jihatdan tahlil qilinadi. Ikki turli davr va millat yozuvchilari o’z asarlarida bolalik obrazini qanday tasvirlagani o’rganiladi. Shuningdek, bosh qahramonlarning xulq-atvori, ijtimoiy muhiti va munosabati orqali bolalik davrining o’ziga xos jihatlari yoritiladi.

Abstract: This article presents a linguocultural analysis of the concept of childhood in the works “Shum Bola” by G’afur G’ulom and “The Adventures of Tom Sawyer” by Mark Twain. It explores how writers from different historical periods and cultural backgrounds portray the image of childhood in their literary works. Particular attention is paid to the analysis of the protagonists’ behavior, their social environment, and interpersonal relationships, through which the distinctive features of childhood are revealed.

Аннотация: В данной статье представлен лингвокультурологический анализ концепта детства в произведениях Гафур Гулям «Шум бола» и Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Исследуется, каким образом писатели, принадлежащие к разным историческим эпохам и культурным традициям, отражают образ детства в своих художественных произведениях. Особое внимание уделяется анализу поведения главных героев, их социальной среды и системы взаимоотношений, через которые раскрываются специфические черты детского возраста.

Kalit so’zlar: bolalik konsepti, lingvokulturologiya, ijtimoiy muhit, G’afur G’ulom, Shum bola, yumor, Mark Tven.

Keywords: The concept of childhood, linguoculturology, social environment, G’afur G’ulom, Shum Bola, humor, Mark Twain.

Ключевые слова: концепт детства, лингвокультурология, социальная среда, Гафур Гулям, «Шум бола», юмор, Марк Твен.

Bugungi kun adabiyotida “bolalik konsepti” insoniyatning ma’naviy olamini aks ettiruvchi eng muhim tushunchalardan biri hisoblanadi. Har bir millatning o’ziga xos dunyogarashi turmush tarzi va qadriyatlati bolalik qahramonlarida nutqida va xatti-harakatida namoyon bo’ladi. Bu borada o’zbek adabiyotining durdonasi G’afur G’ulomning “Shum bola” qissasi va jahon adabiyotining klassik asarlaridan biri hisoblangan Mark Tvenning “Tom Soyerning sarguzashtlari” ni qiyosiy-lingvokulturologik tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada ikki xil geografik va madaniy muhit - XIX asr Amerika hayoti va XX asr boshidagi o’zbek turmush tarzi - misolida bolalik dunyosining o’xshash va farqli jihatlari, qahramonlar nutqidagi lingvistik o’ziga xosliklar hamda ushbu obrazlarning milliy dunyo manzarasidagi o’rni tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi - Tom Soyer va Shum bola timsollari orqali bolalik konseptining universal va milliy xususiyatlarini lingvokulturologik jihatdan ochib berishdan iborat.

Mark Twain (Mark Tven, taxallus, haqiqiy ismi Samuel Langhorne Clemens - Semyuel Lengxorn Klemens; [1835-1910](#)) - buyuk amerikalik yozuvchi, satirachi, jurnalist va ma'ruzachi. Samuel Clemens Amerikalik eng yaxshi va eng sevimli yozuvchilardan biri hisoblanadi.

Tom Soyerning sarguzashtlari - Mark Tvenning 1876-yil 9-iyunda nashr etilgan romani bo'lib, Mississipi daryosi bo'yida ulg'aygan Tom Soyer ismli bola haqida. Voqealar 1840-yillarda Tvenning bolaligi o'tgan Missouri shtati Hannibal shahrida joylashgan St.Petersburg qishlog'ida bo'lib o'tgan. Romanda Soyerning ko'pgina sarguzashtlari do'sti Huckleberry Finn bilan yuz berga

Tom - sho'x, tinib-tinchimas va o'ta qiziquvchan bola. U maktabdagi darslar yoki cherkovdagi tartib-qoidalardan ko'ra erkinlikni va sarguzashtlarni afzal ko'radi.

U o'zining tadbirkorligi va kishilarni ishontira olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Masalan, u devor bo'yashdek zerikarli ishni boshqa bolalarga qiziqarli ko'rsatib, ularni bu ishni qilishga ko'ndirishi uning ustomonligidan dalolat beradi.

U Xaklberri Finn bilan birga turli sarguzashtlarni boshidan kechiradi. Qiyin vaziyatlarda jasorat ko'rsata olishi, adolat va haqiqat uchun kurashishi (masalan, suddagi guvohligi) uning ma'naviy dunyosi boyligini ko'rsatadi.

Tom Soyer tilga oliganda esa biz doim o'zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri G'afur G'ulomni esga olmay iloji yo'q. usluban hamda yumor jihatdan Shum bola Tom Soyerni sizga benihoya eslatadi. Shu o'rinda avvalo G'afur G'ulom haqida bir parcha ma'lumot hamda Shum bolaning taqdiri haqida aytib ketmasak maqolada kamchilikdek bo'lib qoladi

G'afur G'ulom (1903-yil 10-may – 1966-yil 10-iyun) – [o'zbek yozuvchisi](#) va shoiri. [O'zbekiston xalq shoiri](#), "[Buyuk xizmatlari uchun](#)" ordeni sohibi. G'afur G'ulom yoshligi ayni 1-jahon urushi yillariga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham uning ijodida urushning qalbimizdan o'chira olmaydigan salbiy oqibatlar o'z aksini topgan. "Shum bola" asari ham bundan mustasno emas. Bu asarni har qanday sharoitda ham, har qanday davrda ham o'qish orqali inson yoshlikdagi xotiralar ummoniga sho'ng'ib ketadiyu, barcha hayot tashvishlarini ma'lum muddatga bo'lsa-da butunlay unuta oladi. "Shum bola" qahratonda qulf urib gullagan bodom, Cho'lpon iborasi bilan aytganda, qor qo'ynidagi lola yanglig' kishini hayratga soladi". Qissa qahramoni asl ismi pinhon tutilgan Shum bola, 14-15 yoshli o'smir yigitdir. U yarim yillik sarguzashti davomida hayotning barcha jabhalarini, undagi ikir-chikirlargacha ko'zdan kechiradi.

Shum bola asarida o'zbek xalqining urish davridagi ijtimoiy holati: kambag'allikning ortishi, mehnat qadrligining pastligi nafaqat kattalar, balki yosh bolalarning ham shashash uchun uchun kurashi ochib berilgan. Asardagi bosh qahramon tipik obraz misolida gavdalangan. Shuningdek, jamiyatdagi kamchiliklar jumladan ikkiyuzlamachilik, poraxo'rlikva, bahillik eshonlar va boylar misolida yumor tarzda ifondalangan.

Asarlardagi bosh obrazlarning o'xshash jihatlar shundaki: Tom Soyerning tabiatidagi sho'xlik, sarguzashtsevarlik, erkinlikka intilish, yolg'onchilik, odatlarini biz Qoravoyning harakterida ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, ikkala qahramon ham asarda vijdonli va g'ururli tarzda tasvirlangan. Buni Tomni adolatsizlikka chiday olmay garchi qasamini buzishga tog'ri kelsa ham hindu Joga qarshi guvohlik berib Meff Potterni jazodan asrab qolishidan, qoravoyni esa yolg'iz onasiga achinib ro'zg'orga yordamlasha olmaganidan uyalishi va arzimagan pul bilan uyiga borishga vijdoni qiynalishidan bilishimiz mumkin. Bilim olishga no'noqlik ham ularning yana bir o'xshsh tomonidan biri desam adashmayman.

Tom va Qoravoyning farqli tomonlari: Tomni asarda ish qilishni yoqtirmaydigan buni o'zi uchun jazo deb hisoblaydigan bola deb taniganmiz, lekin shum bola mehnatdan qochmasligi, hamma ishni og'ir yoki qiyinligini o'ylamay qila olishini e'tirof etish lozim. Garchand shum bola yolg'on gapirsa ham ,odamlarni ko'p bor aldasa ham unda ayyorlik yo'qligini, o'zbek xalqiga xos hokisorlik borligini, ammo Tomni yaxshigina ishbilarmon va ayyorligini devorni oqlashdagi voqeadan bilishimiz mumkin. Shuni ham e'tirof etish lozimki, Shum bola da jamoaviylik va an'anaviy qadriyatlar ustun bo'lsa, Tom Soyerdagi individual erkinlik va shaxsiy tashabbus muhim o'rin tutadi.

Xulosa: "Shum bola asari" ham "Tom soyerning sarguzashtlari" ham adabiyotda muhim ahamiyatga ega asarlardan hisoblanadi. Har ikkisi ham realizmga asoslangan bo'lib o'z davrlarining

ijtimoiy va ma'naviy holatini ifodalab bergan. Tomning kunlik sarguzashtlari XIX asrdagi Amerika odamlari hayoti bilan aloqador bo'lsa, Qoravoyni boshidan o'tkazganlari XX asrdagi o'zbek xalqining urf-odati, bozorlaridagi holatlari, jinlarning ko'pligi, xalqning qiyinchiliklarini tasvirlab kelgan.

Asarlarning tarbiyaviy jihati juda ko'p. Bolalar bundan irodali, chidamli bo'lishni, doim adolat qaror topishiga xizmat qilishni, mardlikni, vijdonli bo'lishni o'rganishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grimm Y., Grimm V. Bolalar va oilaviy ertaklar. Moskva, 1988.
2. Gerstner G. Bratya Grimm. Moskva: Molodaya gvardiya, 1980.
3. Mamasoli Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor. Toshkent, 2006.
4. Meletinskiy E.M. Poetika mifa. Moskva, 1976.
5. Mark Tvenning "Tom Soyer"i va G'afur G'ulomning "Shum bolasi" blok usuli orqali qiyosiy tahlili I.A.Jabborov Angren Universiteti "Xorijiy til va adabiyoti" kafedrası Ingliz tili o'qituvchisi.
6. G'afur G'ulomning "Shum bola"asarida obrazlarning psixologik talqini Navro'zova Gulrux O'ktavovna Buxoro davlat tibbiyot instituti ingliz o'qituvchisi.